

LUG'ATNI CHET TILLARNI O'RGANISHDAGI O'RNI

Mohira Djumaboyeva

Uzbekistan, Andizhan, Andizhan State Institute of Foreign Languages.

mohibird1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214852>

Kalit so'zlar; lug'at, so'z boyligini oshirish, o'qitish, metodlar, texnikalar

Ushbu maqola chet tilini egallashning eng kerakli qismi bo'lmish o'rganuvchilarni lug'ati va uni boyitishga bag'ishlangandir. Ushbu mavzuni o'rganib chikgan ko'plab maqolalar va kitoblarning behisobligiga qaramay, bir nechta savollar mustaqil o'rganuvchilarga javob berish hali ham juda qiyin, masalan: "so'z boyligini kengaytirish uchun qanday samarali usullardan foydalanish mumkin? Bu, so'z o'rganish jarayonini har kuni so'zlarning aniq sonini yodlash orqali qat'iy tashkil qilish kerakmi yoki uni tabiiy ravishda qo'yib berish kerakmi? O'quvchilarni nutqning aniq va belgilangan qismlaridan o'rganishni boshlashlari kerakmi yoki uni o'qituvchining tanloviga qoldirish kerakmi?"

Boshlash uchun biz metodologiyada atama sifatida "lug'at" tushunchasini berib, uni o'rganishning asosiy sabablarini aniqlashtirishimiz kerak. Lug'at nafaqat ma'lum bir tilning barcha so'zlari, balki leksik qismlar va birliklar, shuningdek so'z valentligidir. Shunday qilib, "lug'at" bu tilning so'zlari, shu jumladan yakka so'zlar va iboralar, yoki ma'lum bir ma'noni anglatuvchi bir nechta so'zlarning qismlari, alohida so'zlar deb aniqlash mumkin. [1]

Chet tili lug'atini o'rganish sabablari odamdan odamga farq qilishi mumkin. Bu sabablardan: chet tilini o'rganish va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, yozish ko'nikmalarini akademik darajaga ko'tarish, IELTS yoki CEFRda yuqori ball olish kabilarni sanab o'tish mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, keng va so'z boyligi bilan ajrab turadigan lug'at (vocabulary), shubhasiz, o'rganuvchining til qobiliyatini yuqori darajaga ko'taradi.

Taniqli olim Keyt S. Folse lug'at haqidagi stereotiplarni ko'rib chiqanda ushbu afsonalarning eng birinchisi "Lug'at chet tilini o'rganishda grammatika yoki boshqa sohalar kabi muhim emas" deganiga duch keladi (3). Folse bu juda keng tarqalgan noto'g'ri tushunchani rad etib, kommunikatsiyadagi eng yomon tushinmovchiliklar lug'atni bilmagandan kelib chikishini ta'kidlaydi. Folse Yapon tilidagi "un" so'zini bilmasdan Yaponiyadagi kichik do'kondan un sotib olishga urinishi haqida anekdotik voqeani aytib beradi. So'rashning bir nechta grammatik jihatdan to'g'ri shakllarini bilish bu ishni bajarmadi deb aytib beradi, va unni nondan oldingi holat ' deb ta'riflash ham yordam bermaganligini

ta'kidlaydi. Uzoq va asabiy soatlardan keyin Folse do'konni unsiz tark etadi. Shuni uchun, sayohatga grammatika kitobi bilan emas, balki tabiiy bo'lmish lug'at bilan chiqamiz. Britaniyalik tilshunos Devid A. Uilkinsni: "grammatikasiz juda oz narsani etkazish mumkin; lug'atsiz esa hech narsani etkazish mumkin emas" (4) degan so'zlariga etibotimizni yana bir bor tortamiz.

So'z boyligimizni kengaytirishiga qaratilgan turli usullar va texnikalar haqida gapirganda, ma'lum bir so'zning turli shakllarini o'rganishdan boshlash oqilona bo'ladi deb o'ylaymiz. Ma'lumki, bir so'zning hech bo'lmaganda bir neshta turli shakllari bor bo'lib, ularning barchasi muhimdir va darslarimiz davomida o'qitilishi kerak; shu so'zning grammatikasi masalalari; kollokatsiya va ma'no jihatlari. Masalan "beautiful" (adjective)- "go'zal" (sifat) so'zini "beauty" (go'zallik), "beautician" (kosmetolog) va "beaut" (go'zal) kabi bir nechta ot shakllari bor. Shu so'zni o'zini yana fe'l shakli "beautify" - "bezash" va "beautifying" - "bezatilish" manosi ham mavjud. Bundan tashqari bu so'zni bir nechta kollokatsiyalari, yani muqim iboralari bor. Masalan: "beautiful people", "beautiful structure" va boshkalar.

Yangi so'z bilan tanishishda birinchidan, o'quvchilarga so'z qanday ko'rinishini (uning imlosi) yoki qanday eshitilishini (talaffuzi) o'rgatish muhimdir. Misol uchun, biz bilamizki, bitta noto'g'ri talaffuz qilingan xat sizning "great" ni "grit" yoki hatto "grid" ga osongina o'zgartirishi va tushunmovchilikka olib kelishi mumkin.

Ikkinchidan, biz matnda ushbu so'z bilan qanday ishlashni bilishimiz kerak. Bu so'z ot, sifat yoki fe'l bo'lishi mumkinmi? U qanday predloqlarni talab qiladi? Esda tutishimiz kerak bo'lgan keyingi muhim narsa-bu so'z bilan bog'liq holda ona tilida so'zlashuvchining ongiga keladigan barcha uyushmalardir.

Yangi so'zni o'rganishning yuqorida qayd etilgan jihatlarni o'qish, tinglash, yozish va gapirish orqali osonlik bilan o'rgatish mumkin. Bu usullar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin baribir samaralidir.

Keling, "o'qish"ni yangi lug'atni o'rganish usuli sifatida ko'rib chikaylik. Odatda, barcha janrdagi kitoblarni o'qish tavsiya etiladi. Agar klassik adabiyot qiyin bo'lib tuyulsa, oddiy romantik komediya yoki har qanday boshka ilmiy-fantastik yoki roman janrlarini tanlashdan tortinmanslik tavsiya etiladi. Chunki, hatto ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan yozilgan engil o'yin-kulgi uchun yozilgan asar ham o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirishi mumkin. Bu, shubhasiz, har qanday o'quvchini qiziqish doirasi bilan bog'liq so'zlarni tanlashga yordam beradi. Notanish bo'lgan so'zga duch kelganingizda, so'z

atrofidagi jummalarni o'qish va kontekstdan nimani anglatishini tushunishga harakat qilish tavsiya etiladi. Lug'at bilan esa taxmindi tekshirish mumkin.

Kitobingiz o'kish uchun har kuni vaqt ajratilishi kerak. Notanish so'zlarni o'tkazib yubormaslik tavsiya etiladi, va har safar ularga duch kelganligida ularni manosini tahmin qilish yoki lug'atda manosini topish kerak bo'ladi. So'zni bir necha marta uchratganingizdan va qidirganingizdan so'ng, oxir-oqibat uning ta'rifini eslab qolishingiz kerak. Ularni muntazam suhbatlashishda sinab ko'rish kerak bo'ladi, shunda ularni qachon va qayerda ishlatishini o'quvchi bilib olasidi. Bu O'qish jarayonidan o'rganuvchi albatta zavq olishi kerakdir!

Keyingi foydali usul bu inglizcha asosiy so'zlarning yanada rivojlangan ekvivalentini bilish imkonini beruvchi tezaurusdan foydalanishdir. Sinonimlardan iloji boricha ko'roq foydalanish nutqimizni yorqin qiladi.

Ingliz tilida gapiradigan do'st topish va u bilan suhbatlashish ham eng samarali usullardan biri deb sanaladi. Yangi o'rganilgan so'zlardan foydalanishni mashq qilish kerak bo'ladi. Internet suhbatdoshingiz sizning yoningizda yashashi shart emas, bu uchun elektron pochta, telefon suhbat, va hatto kompyuterlardan foydalanish mumkin. O'rganayotganingizni tushunadigan do'stingiz sizga mashq qilishda, suhbatlaringizda yangi so'zlarni ishlatishda va sizga maslahat beradi. Do'stona suhbat qiziqarli bo'lgani uchun, bu qiyin ish kabi bo'lmaydi! Agar suhbatdosh ham sizning tilingizni o'rganmoqchi bo'lsa, ikkala taraf uchun ham bir-birining xatolarini tushunish osonroq bo'ladi.

Hozirgi kunda juda ko'p kompyuter dasturlari va veb-saytlarida yangi "kun so'zi" ro'yxatini va manosini har kuni berishni qollashadi. Bundan tashkari do'stlar bilan o'ynash uchun juda ko'p qiziqarli so'z o'yinlari mavjuddir. "Boggle," "Scrabble" yoki "Catch-phrase" ilovalarini sinab ko'rish tavsiya etiladi.

Radio tinglash, televizor tomosha qilish yoki ingliz tilida o'rganuvchiga qiziq bo'gan podkastni topish va u hakida gaplashish ham tilni tushunishga yahshi mashq boladi.

Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, siz haqiqatan ham yangi lug'atni o'rganishni chin yurakdan xohlashingiz kerak.

Ushbu maqolani yakunlab, shuni aytishimiz mumkinki, agar o'rganish to'xtovsiz bo'lsa va har hil metod va usullardan foydalanilda so'z boyligini kengaytirish tez va samarali bo'lishi mumkin. Agar o'quvchi to'g'ri motivatsiyaga ega bo'lsa, o'zlarining mustahkam so'z boyligini yaratish orqali osongina bilimdon shaxsga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati:

1. Beheydt, Ludo (1987). The semantization of vocabulary in foreign language learning. *System* 15(1), 55-67.
2. Folse, Keith S. (2004). Myths about Teaching and Learning Second Language Vocabulary: What Recent Research Says. *TESL Reporter* 37(2) 1-13;
3. Folse, Keith S. (2004). Vocabulary Myths: Applying second language research to classroom teaching. University of Michigan Press, Ann Arbor.
4. Meara, Paul (2002). The rediscovery of vocabulary. *Second Language Research*, 18(4), 393-407;
5. Nation, Paul (1990). *Teaching and Learning Vocabulary*. NewburyHouse, NewYork.
6. Nation, Paul (1994). *New Ways in Teaching Vocabulary*. TESOL.
7. Sánchez, Aquilino&Manchón, Rosa M. (2007). Research on Second Language Vocabulary Acquisition and Learning: An Introduction. *International Journal Of English Studies* 7(2), vii-xvi.
8. Wilkins, David A. (1972). *Linguistics in language teaching*. Edward Arnold, London.

